

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

<https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLIYAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILIY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

amalga oshirilmoqda. Xususan, iqtisodiyotni rivojlantirish, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ta'lim va sog'liqni saqlashni rivojlantirish, qishloq xo'jaligini rivojlantirish chora-tadbirlari ko'rildi. Shuningdek, mamlakatimiz hukumati tomonidan aholining kam ta'minlangan qatlamlariga ko'maklashish dasturlari, jumladan, arzon uy-joylar qurish va eski uylarni ta'mirlash, kichik biznes subyektlariga kreditlar berish va qishloq xo'jaligini rivojlantirish dasturlari amalga oshirilmoqda.

Adabiyotlar:

1. Buryanova N.V. Evropa Ittifoqi davlatlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi qashshoqlik va tengsizlikni kamaytirish omili sifatida // Rostov davlat iqtisodiy universitetining "RINH" axborotnomasi. -2007. -№2 (24).
2. Volchkova L.T., Minina V.N. Qashshoqlikni sotsiologik o'rganish strategiyalari // Sociolog. tadqiqot. 1999. №1. C.49-55.
3. Davydova N.M. Qashshoqlikni baholashda deprivatsiya yondashuvi // Sociologik tadqiqotlar. 2003. №6. C.88-96.
4. Jahon banki qashshoqlikni qanday baholaydi // <https://tass.ru/info/>
5. Qodirova Z.R. Yangi O'zbekiston // Science and innovation: International Scientific Journal. 2022. №4. C. 15-19.
6. Sichova V.S. Qashshoqlikning ta'rifi va o'lchovi: masalaning tarixi // Sociologik tadqiqotlar. 1996. №3.
7. Chistyakova Y. Qashshoqlik nima // <https://iklife.ru/finansy/chto-takoe-bednost>
8. United Nations Economic and Social Council (1998). Statement of commitment for action to eradicate poverty adopted by Administrative Committee on Coordination // Press release ECOSOC/5759, May 20 // <http://www.un.org/press/en/1998/19980520.eco5759.html>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975645>

ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ

Гузенина С.В.

д.с.н., профессор

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»
Тамбов, ул. Интернациональная, 33

Аннотация: В статье представлено осмысление феномена образа Родины в контексте изучения коллективных мнений российской студенческой молодежи на примере г.Тамбова. Результаты авторского эмпирического исследования 2022 года показали, что образ Родины и духовный образ родного края выступают значимыми ценностными ориентирами для молодежи российской провинции и соответствуют исторической и социокультурной памяти Тамбовского региона.

Ключевые слова: Образ Родины, духовные ценности, российская молодежь, духовный мир молодежи российского региона, коллективное сознание молодежи.

IMAGE OF THE HOMELAND THROUGH THE EYES OF TAMBOV STUDENTS

Guzenina S.V .

(DSc), professor

Tambov State University named after G.R. Derzhavin
Tambov, st. International, 33

Abstract: The article presents an understanding of the phenomenon of the image of the Motherland in the context of studying the collective opinions of Russian students on the example of

the city of Tambov. The results of the author's empirical study in 2022 showed that the image of the Motherland and the spiritual image of the native land are significant value orientations for the youth of the Russian province and correspond to the historical and sociocultural memory of the Tambov region.

Key words: The image of the Motherland, spiritual values, Russian youth, the spiritual world of the youth of the Russian region, the collective consciousness of youth.

В настоящее время в России отчётливо наблюдается активизация пропагандистской патриотической работы с молодёжью, что связано с большим вниманием федеральных и муниципальных властей к этому вопросу, однако в связи с низким уровнем профессионализма специалистов – уровень эффективности таких мер недостаточен.

Так, результаты авторского эмпирического исследования «Патриотическое воспитание как фактор социализации студенческой молодёжи в современной России», проведённого в г. Тамбове в 2019 г. (N=238) указывали на низкий уровень патриотического самосознания студенческой молодёжи, актуализируя воспитательную задачу его формировать. Опрос студенческой молодёжи показал, что основная проблема посещения молодёжью патриотических мероприятий – это их плохая организация [2].

Именно поэтому эффективные механизмы патриотического воспитания в процессе социализации молодого поколения РФ требуют до сих пор своей разработки, тем более что новый исторический вызов ставит перед системой среднего и высшего образования социокультурные, нравственные, духовные, содержательные и организационные задачи. Важно, чтобы молодые люди усвоили, что их личное, семейное благополучие, достижение жизненных ожиданий в различных сферах деятельности и социальный статус взаимосвязаны с готовностью к служению своему Отечеству — тому коллективу, городу и государству, в котором они живут. Особое место в мировоззрении каждого человека занимает его отношение к Родине.

Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» ясно обозначил нравственные ориентиры, соответствующие культурному пространству нашей страны и на которые стоит ориентироваться в работе с молодёжью. В государственном документе постулируется, что «к традиционным российским ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным...» [3]. Одной из важнейших традиционных ценностей, в настоящем контексте, является формирование положительного образа Родины у российской молодёжи.

Авторское эмпирическое социологическое исследование «Образ Родины глазами тамбовских студентов» было проведено в 2022 году по квотной выборке, методологическим ограничением выступали пол, возраст, место проживания и занятость респондентов (в опросе принимали участие только студенты Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина).

По результатам исследования наблюдается бинарный, западно-российский тип мировоззрения молодёжи российской провинции. Его характерными чертами выступают с одной стороны, ясное понимание того, что современный мир предполагает прагматизм, стремление к материальному благополучию, успеху и престижной работе, но, здесь же, очевидно, что приоритетными ценностями молодежи провинции по-прежнему остаются «здоровье близких», собственное здоровье, «любовь» (рис. 1).

1. Каковы, с Вашей точки зрения, наиболее типичные цели современных людей?:

Рис.1 Распределение мнений респондентов по вопросу о жизненных целях современных людей

Удивительно, что в современном рациональном жизненном мире российской провинции остается место духовным ценностям, среди которых образ Родины выступает значимым приоритетом, о чем заявили 77,3% тамбовских студентов. При этом 33,7% пояснили, что образ Родины выступает довольно важной, значимой ценностью их духовной жизни, для 26,7% молодых респондентов образ Родины – одна из главных жизненных ценностей, а для 16,9% - это ведущая ценность (рис.2).

2. Насколько значим для Вас образ Родины?:

Рис.2 Распределение мнений респондентов по вопросу о значимости образа Родины

Бинарность, противоречивость молодежного сознания проявилась при анализе оценочных ответов респондентов (в анкете им было предложено оценить ряд высказываний). Признаваясь, что образ Родины выступает ведущей ценностью, в то же время, молодежь легко соглашается с высказываниями «Где хорошо, там и Родина» (47%), «Страх смерти сильнее любых других чувств» (56%). Распределение 50|50 наблюдается и по высказыванию о том, что «В образе Родины принципиально не может быть отрицательных черт» (рис.3). При этом отметим: авторские эмпирические исследования прошлых лет среди студентов-иностранцев, обучающихся в ТГУ имени Г.Р.Державина, показали: студенты, приехавшие из стран с мощной идеологией (Китай) давали по данному оценочному суждению ясный и однозначный ответ – «да, в образе Родины принципиально не может быть отрицательны черт». Студенты из

стран Северной Африки, показывая в целом большую любовь к своей стране, в презентации об образе Родины, тем не менее, включали и отрицательные черты - фотографии трущоб, свалок, стариков, голодных детей. При этом каждый такой «заочный рассказ» транслировал одну и ту же мысль – Родина – это лучшее место на земле, и нет его дороже [1].

8. Оцените приведённые ниже высказывания (поставьте знак в нужной ячейке)

Рис.3 Распределение оценочных мнений респондентов относительно образа Родины

Согласно экспериментально полученным данным в 2022 году, значимыми компонентами образа Родины для студентов ТГУ имени Г.Р. Державина стали «детские воспоминания»(14,1%), «образы национальных героев»(9,5%), «образ чего-то, чем нужно гордиться» (9,1%), «образы и картинки в книгах по истории»(8%), «образ матери» (7,8%).

Результаты опроса 2022 года показали так же значимость факторов героики, исторической памяти в структуре образа Родины студентов, что указывает на целенаправленную работу в этом направлении государства, педагогического сообщества, молодёжных организаций, СМИ и кинопроката за последние несколько лет, поскольку авторские социологические данные, полученные в 2013, 2015 и 2018 году [2] свидетельствуют о том, что в течение нескольких лет составляющие, связанные с героизмом и историей, отсутствовали в структуре образа Родины российской молодёжи. Сегодня эта ситуация меняется. Подтверждением последнего тезиса выступают, в том числе, результаты ассоциативного опроса в рамках нашего исследования. Ответы респондентов на вопрос: «С каким литературным героем или киногероем ассоциируется у Вас образ Родины?» показательны: среди наиболее популярных – былинные богатыри (82%), Андрей Болконский (37%), Василий Теркин (25%). Можно предположить, что выбор на таких героев пал не случайно. Все они, так или иначе – защитники Отечества в разные исторические периоды. А сегодня тема борьбы со злом, фашизмом не может оставить молодёжь равнодушной.

В коллективном сознании российских студентов, живущих в российской провинции, преобладает осторожное отношение к духовным ценностям иных культур благодаря, во-первых, сформированной веками устойчивой этнокультурной традиции, во-вторых, российской городской культурной традиции и, наконец, наличию укоренившихся ценностей православия, осуществляющих борьбу «старого с новым», таким образом, и сохраняя вечные, вневременные духовные ценности национальной российской культуры.

Литература:

1. Гузенина С.В. Этнокультурные основы образа Родины в теории и практике социального поведения: автореферат дис. ... доктора социологических наук: 22.00.06 / Гузенина Светлана Валерьевна; [Место защиты: Ин-т соц.-полит. исслед. РАН]. - Москва, 2019. - 58 с.
2. Гузенина С.В., Томилин В.Ф., Черемисин В.В., Фёдоров А.И. Патриотическое воспитание, как фактор социализации студенческой молодёжи: монография / науч. ред. В.М. Тютюнник. МИНЦ «Нобелистика»: Тамбов; М.; СПб.; Баку; Вена; Стокгольм; Буаке; Варна; Ташкент, 2019. – 138 с.
3. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" [Электронный ресурс URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019>] дата входа 08.12.2022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975645>

RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD

Dr. Sanjay Tewari

Indian Sociological Society Senior faculty member

Director with the UP Athletics Association & a State Coordinator of the

IAAF Kid's Athletics Program

e-mail: sanjay.tevari@yahoo.co.in

Abstract: This paper focuses on the state of Sociology of Sport in India, a country with a population of 1.3 billion and a sport culture that seems to show particular characteristics, but remains relatively under-researched. This could offer an abundance of opportunities for Indian scholars, as well as foreign ones. The objective of the paper is to reveal some of these specificities of the Indian context, relying on the conceptual work of researchers from Europe and other parts of Asia such as China, Japan, South Korea and Taiwan. One of the issues to be discussed is the attitudes of parents towards sport as a recreational activity and as a prospect of career growth. Another concern, which requires investigation, is the place of sport in the public education system, which puts much more emphasis on academic subjects at the expense of physical education. All of these features of the Indian sport culture hinder the participation of youth in sport and physical activity, and, to address this challenge, the paper aims to identify the potential priorities of a sport sociological research agenda in India. With this background, it is trusted that this piece shall contribute towards a better understanding of the sociological factors which can be instrumental in the promotion of sports and physical culture, the development of youth and the nation.

We are hopeful that this may reflect an increasingly vibrant research culture in these countries, and of immense benefit to the Indian scholarly fraternity, specifically "Sports Sociologists". Indeed, the tradition of social scientific research into sport is more established in the Far West than in other Asian regions. At this juncture, we hope that this study stimulates academic curiosity about social, political and economic implications of sport in the wider Asia-Europe region. This research is basically premised on Sociology of Sports in India and the developments, with a research base of two states of India, for prospects of Researchers from the Western world.

Keywords: India, sociology, sports, youth, development, integration, Western World

ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИОЛОГИИ СПОРТА В ИНДИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МИРА

Санжай Тевари (PhD)

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOY VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLIY O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV	5
Inaqov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAVIY ASOSI	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMIY TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV	24
Shohida Sodiqova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOY HODISA	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА	34
Бекмуродов Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOY SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	57
Сеитов А.П.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOY XUSUSIYATLARI	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo'ldoshev Shohrux Ilhomjon o'g'li	
O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O'ZARO KO'MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO'LLANISHINING BAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMIY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVIY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSİYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOİY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOİY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOİY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODELI.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALLASHUV – DUNYO IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSIOLOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКISTONDA YOSHLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКISTONDA IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)